

ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ВЕК ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Матякубова П.М.¹, Кадилова Ш.А.², Махмуджонов М.М.³

¹д.т.н., проф., ²к.т.н., проф., ³PhD.

Ташкентский государственный технический университет, Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17558589>

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемы технического регулирования в век информационных технологий. Авторами были выявлены основные проблемы и предложены пути их решения для модернизации сферы технического регулирования.

Ключевые слова: техническое регулирование, проблемы технического регулирования, регуляторная гильотина, качество продукции, технический барьер в торговле.

Annotation. This article discusses the problems of technical regulation in the age of information technology. The authors identified the main problems and proposed ways to solve them for the modernization of the sphere of technical regulation.

Keywords: technical regulation, problems of technical regulation, regulatory guillotine, product quality, technical barrier in trade.

В век информационных технологий сфера технического регулирования приобретает новое значение, так как она обеспечивает безопасность и качество продукции, а также защиту персональных данных. Развитие новых технологий, таких как искусственный интеллект и большие данные, подталкивает к разработке стандартов «нового формата» и модернизации самой системы технического регулирования.

Роль технического регулирования в интеграции Республики в международный рынок очень важна, так как оно обеспечивает соответствие продукции и услуг к международным стандартам, что является одним из условий для выхода на зарубежные рынки. Также, техническое регулирования способствует развитию международной торговли, позволяя странам обмениваться товарами и услугами без необходимости проведения их дополнительных проверок и сертификации, снижению технических барьеров в торговле и созданию единого экономического пространства.

Основными задачами Узбекского агентства по техническому регулированию являются [2]:

–обеспечение практической реализации Законов Республики Узбекистан "О техническом регулировании", "О стандартизации", "О метрологии", "О сертификации продукции и услуг", "Об оценке соответствия" и иных нормативно-правовых актов в области технического регулирования;

–осуществление единой государственной политики повышения качества и конкурентоспособности продукции на основе применения международных стандартов в области технического регулирования, в том числе по системе менеджмента качества;

–обеспечение развития технического регулирования и распространения научно-технической информации в этой области, а также ее гармонизации с международными,

межгосударственными и национальными системами зарубежных стран;

–осуществление мер по обеспечению прав потребителей по соблюдению требований к безопасности и качеству продукции, работ, услуг и защите от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений;

–организация переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере технического регулирования;

–обеспечение соответствия отечественной продукции современным требованиям и повышение ее конкурентоспособности на внешних рынках путем активного внедрения международных стандартов и технических регламентов при ее производстве;

–широкое внедрение современных систем менеджмента качества продукции, в первую очередь на предприятиях-экспортерах и сертификация продукции на соответствие требованиям технических регламентов и нормативных документов по стандартизации;

–создание благоприятных условий предприятиям-экспортерам в вопросах оценки соответствия продукции, активизация взаимодействия с международными организациями, направленного на обеспечение признания национальных сертификатов и результатов работ по оценке соответствия на основных экспортных рынках;

–дальнейшее развитие систем технического регулирования и метрологии, повышение их эффективности в обеспечении системного контроля безопасности реализуемой продукции;

–внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, расширение видов интерактивных государственных услуг, оказываемых субъектам предпринимательства и населению;

–осуществление предупреждения и профилактики нарушений законодательства в области технического регулирования, стандартизации, сертификации и метрологии;

–оказание промышленным предприятиям и субъектам предпринимательства всестороннего содействия в вопросах технического регулирования;

–организация и координация осуществления государственного надзора за соблюдением требований нормативных документов в области технического регулирования, обеспечением единства и достоверности измерений, правил обязательной сертификации;

–координация деятельности технических комитетов по стандартизации, создаваемых при органах государственного управления и хозяйственных объединениях;

–обеспечение заинтересованных сторон нормативными документами по стандартизации в установленном порядке;

–достижение необходимого уровня гармонизации нормативных документов по стандартизации с международными требованиями;

–внесение предписаний руководителям отраслей и предприятий при несоблюдении требований технических регламентов и стандартов;

–организация и координация осуществления работ по развитию основных индикаторов в области технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия, аккредитации и метрологии. Основные цели данной системы – обеспечение безопасности продукции и процессов для жизни и здоровья людей, имущества, окружающей среды, а также обеспечение энергетической эффективности и ресурсосбережения [1].

Блок-схема, иллюстрирующая проблемы технического регулирования в сфере ИТ в Узбекистане и возможные решения приведены в рис 1.

Основными составляющими технического регулирования являются нормы и оценка соответствия. Нормы, в свою очередь, представлены стандартами и техническими регламентами, а оценка соответствия – декларированием соответствия, надзором, аккредитацией, ветеринарно-санитарной экспертизой и госрегистрацией. Говоря простыми словами, чтобы продукт при производстве получился безопасным и прошел на рынок, он должен быть изготовлен по стандартам и должен соответствовать требованиям.

Рис.1. Блок-схема техническое регулирование в ИТ в Узбекистане

На данный момент система технического регулирования в Узбекистане не является идеальной и требует модернизации. Одной из причин этому являются большая нормативная база, содержащая стандарты с устаревшей или противоречивой информацией. Общее количество действующих ГОСТов, СанПиНов и СНИПов в стране оценивается в более, чем 400 000 экземпляров.

Цель данного процесса – повысить уровень безопасности и устранить избыточную административную нагрузку на субъекты предпринимательской деятельности. При «регуляторной гильотине» подлежат отмене все неактуальные стандарты в сфере надзора и контроля.

Другой задачей является построение новой эффективной и современной системы государственного контроля, которая будет содержать понятные и четкие требования. За первый год работы данного механизма было признано недействительными и устаревшими

свыше 12 тысяч документов. Под отмену своего действия попали многие документы, начиная с первых декретов советской власти. Этот механизм требует четкого и грамотного руководства, чтобы все документы тщательно просматривались на предмет несоответствия нынешним требованиям и нормам [2,3].

Если говорить о зарубежном опыте «регуляторной гильотины», более чем 100 стран в своей политике использовали данный механизм. Он был создан международной консалтинговой компанией «Джейкобс, Кордова и Партнеры» после успешного опыта отсека устаревших нормативных документов в 80-е годы в Швеции и Южной Корее. Например, в Австралии, Великобритании и США за счет механизма отсека было сокращено количество ненужных законодательных требований в 15-50%. Результатом стало избавление экономики от лишней нагрузки и создание огромного числа рабочих мест. Однако, это примеры отдельных стран, которые смогли организовать проводимые изменения в законодательстве. Количество стран, не сумевших провести механизм «регуляторной гильотины» составляет большинство [3]. Какой конечный результат пересмотра документов будет в России получится узнать только при завершении самой гильотины.

Другой актуальной проблемой является сложность и длительность процедуры внесения изменений в стандарты. Национальные стандарты пересматриваются в следующих случаях: когда происходит значительное изменение его содержания; когда происходит изменение структуры и (или) наименования стандарта; когда происходит установление новых и (или) более прогрессивных требований.

Пересмотр стандарта осуществляется только тогда, когда возможно одно из следующих последствий:

- нарушается взаимозаменяемость с продукцией, которая была изготовлена до введения новых требований;
- нарушается совместимой с продукцией, с которой была совместима данная продукция, изготовленная по нормам до введения новых требований;
- на сопоставимость результатов испытаний, которые были проведены по-старому и по-новому стандарту, влияют новые установленные требования.

Обновление устаревшего национального стандарта осуществляется одним из следующих способов:

- пересмотр национального стандарта;
- разработка изменений для национального стандарта;
- внесение поправок в национальный стандарт.

Все этапы изменения стандарта требует длительного времени. Для того, чтобы исправить эту ситуацию, необходимо упростить саму процедуру внесения изменений в стандарты. Например, создание более понятной системы принятия решений о внесении изменений упростит людям пониманием и сэкономит время. Кроме того, можно сократить сроки рассмотрения заявок на внесение изменений и сделать процесс более автоматизированным или сократить сроки по сбору комментариев и отзывов на данный стандарт [2].

Следующей проблемой в сфере технического регулирования является неэффективность контроля за исполнением требований документов по стандартизации. Неэффективный контроль создает риски для безопасности людей и окружающей среды и снижение качества продукции. Кроме того, он может привести к снижению

конкурентоспособности отечественных производителей на мировом рынке. Причинами неэффективного контроля в техническом регулировании могут быть следующие:

- недостаток ресурсов для проведения тщательного контроля и мониторинга соблюдения стандартов;
- недостаточная прозрачность и доступность информации о стандартах и процедурах контроля;
- неэффективные механизмы привлечения ответственности за нарушение стандарта;
- неэффективная система обратной связи и коррекции стандартов при необходимости;
- недостаточная координация между различными органами, занимающимися разработкой и применением стандартов и норм.

Для исправления данной проблемы необходимо провести ряд мер, которые будут направлены на улучшение координации между различными органами, усиление контроля за соблюдение стандартов и норм на предприятии и рынке, а также на повышение прозрачности и открытости, для понимания информации в этой области.

Если говорить об улучшении координации между органами, то, например, можно создать координационные органы на национальном и региональном уровнях, которые будут отвечать за координацию между собой, а также разработать механизмы сотрудничества этих органов [3].

Другой стороной решения проблемы будет усиление контроля за соблюдением стандартов и норм со стороны государственных органов. Это может включать в себя проведение проверок предприятий на соответствие определенным стандартам, применение санкций за их нарушение и проведение образовательных программ для работников предприятий по вопросам технического регулирования. Работники предприятия должны иметь представление, насколько важно соблюдать стандарты и почему это важно.

Кроме того, важно повысить прозрачность и открытость в сфере технического регулирования, например, открыть доступ к публикациям информации о действующих стандартах и нормах, начать проводить встречи, на которых проводится обсуждение проектов стандартов, а также обеспечить доступ к информации о нарушениях и применяемых санкциях [5].

Решение этих проблем позволит провести модернизацию системы технического регулирования и получить быстрый выход продукции на рынок, а потребителям иметь на столе безопасный и качественный продукт.

В заключении хотелось бы отметить, что развитие технического регулирования напрямую зависит от развития информационных технологий. Например, использование информационных технологий помогает в оптимизации и автоматизации процессов технического регулирования, они также обеспечивают безопасность и качество продукции, проводя анализ данных. Благодаря новым информационным решениям открывается множество возможностей для защиты потребителя от фальсифицированной или контрафактной продукции, например, упрощается обмен данными о реализуемой продукции между торгующими организациями [4]. Поэтому так важно модернизировать данную область и идти в ногу со временем.